

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17842476

AUTORES: ANA CECILIA CARDOZO SOARES, ANA CAROLINE HENRIQUE SAMPAIO, MICAEL SAMPAIO DA SILVA

INTRODUÇÃO: A TRAJETÓRIA DO ESTADO BRASILEIRO EVIDENCIA COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE EM SAÚDE, FORAM MOLDADAS POR DISPUTAS HISTÓRICAS, INTERESSES ECONÔMICOS E PRESSÕES SOCIAIS. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EMERGE COMO CONQUISTA DEMOCRÁTICA, MAS ENFRENTA TENSÕES ENTRE A DEFESA DA UNIVERSALIDADE E OS AVANÇOS DE MODELOS PRIVATISTAS E SELETIVOS. **OBJETIVO:** REALIZAR UMA REVISÃO TEÓRICO-REFLEXIVA SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL, DESTACANDO A EVOLUÇÃO HISTÓRICA, OS DESAFIOS ESTRUTURAIS, REGULAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA. **MÉTODO:** REVISÃO REFLEXIVA DE CARÁTER QUALITATIVO. O DESENVOLVIMENTO DA REFLEXÃO FUNDAMENTOU-SE NA LEITURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS OFICIAIS COMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AS LEIS DE CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS (LEIS 8.080, 8.142 E 7.508) E ARTIGOS CIENTÍFICOS. A PARTIR DESTES ARCABOUÇO TEÓRICO ELABOROU-SE A SÍNTESE INTERPRETATIVA ORGANIZADA EM TEMAS ESPECÍFICOS. **RESULTADOS:** A REVISÃO REVELOU CINCO EIXOS PRINCIPAIS: (1) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO E DA SAÚDE – DO ASSISTENCIALISMO FILANTRÓPICO AO SUS COMO DIREITO SOCIAL. NA QUAL O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) BRASILEIRO DESTACOU-SE COMO RESULTADO DA LUTA SOCIAL POR DIREITOS E ACESSO À SAÚDE UNIVERSAL, INTEGRAL E EQUITÁRIO. (2) CRÍTICA AO MODELO BIOMÉDICO; RESPONSÁVEL POR UM ASSISTENCIALISMO CENTRADO NA DOENÇA E NÃO NO PACIENTE. (3) PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL – ENTENDIDOS COMO PRÁTICAS CRÍTICAS E DIALÓGICAS, VOLTADAS À EQUIDADE; (4) DESAFIOS ESTRUTURAIS – SUBFINANCIAMENTO CRÔNICO, CAPTURA DE RECURSOS POR INTERESSES PRIVADOS E AMPLIAÇÃO DAS DESIGUALDADES; (5) CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS - QUE INTERFEREM PRINCIPALMENTE NO FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SUS. **CONCLUSÃO:** EVIDENCIOU-SE QUE O FORTALECIMENTO DO SUS EXIGE REPENSAR POLÍTICAS SOB UMA PERSPECTIVA CRÍTICA E TRANSFORMADORA, ARTICULANDO DEMOCRACIA, JUSTIÇA SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL. A ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DEVE SUPERAR ABORDAGENS TÉCNICAS E RECONHECER DISPUTAS DE PODER E SABERES LOCAIS. A DEFESA DO SUS, NESSE CONTEXTO, É TAMBÉM A DEFESA DA VIDA, DA DIGNIDADE HUMANA E DA SOBERANIA DOS TERRITÓRIOS.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE PÚBLICA, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, GESTÃO.